

Ensayo industria textil y de la moda

Presentado por:

Brayan Federico Villamil Tello

Presentado a:

Ingeniero Magister Pedro Mauricio Acosta Castellanos

Universidad Santo Tomás

Facultad de Ingeniería Civil

Ambiental

Tunja

2022

Industria textil y de la Moda

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2], [3].

Día a día los seres humanos nos hemos empezado a generar conciencia acerca a la contaminación que producimos con cada acción que realizamos, muchas veces nos vemos involucrados en la generación de contaminación indirectamente sin saber como esto puede repercutir en nuestra sociedad. Siendo así la industria textil una de las grandes responsables de brindarnos comodidad al confeccionar todo tipo de prendas de vestir para todo tipo de estilo y personalidad del consumidor final, pero debido al crecimiento exponencial que ha tenido la sociedad y los cambios de tendencia de moda a obligado a esta industrial a llevar a cabo producciones masivas de textiles, para lo cual se requiere de enormes cantidades de energía para llevar a cabo dichas operaciones, pero lo que preocupa en la contaminación que genera esta industria por la generación de aguas residuales, desechos fibrosos y productos químicos [4].

La industria textil tiene un gran impacto en el recurso hídrico debido a que se usa masivamente, uno de los compuestos de las aguas residuales que generan contaminación son los colorantes donde se calcula que en esta industria se utilizan acerca de 700.000 toneladas anuales de este elemento donde lo más perjudicial son los problemas que trae dicho elemento debido a características tales como: sustancias oxidantes, color persistente y alcalinidad, esto genera una solución compleja de sustancias de ácidos, donde la mayoría de veces estas sustancias terminan en afluentes a modo e escorrentía en grandes volúmenes viéndose una gran afectación en el cuerpo de agua que recibe estas aguas residuales, igualmente esto repercutirá en la salud publica ya que estas sustancias que contiene las aguas residuales provenientes de industrial textiles son muy perjudiciales para la salud de los seres humanos [5].

Por otra parte, las aguas residuales no son el único factor que genera contaminación en la industria textil. Los desechos textiles son provenientes de la materia prima de la cual se confeccionan diferentes tipos de prendas, estos desechos muchas veces en su mayoría terminan en vertederos ya que de la totalidad de desechos que genera un país como estados unidos solo el 15% se recicla, el 19% se utiliza con el fin de recuperar energía y el porcentaje sobrante terminan en grandes extensiones de terrenos a cielo abierto, lo preocupante de estas cifras es la contaminación que va a provocar dichos desechos en los vertedero ya que los productos textiles no son biodegradables lo que conlleva a provocar problemas en salud pública, a la biodiversidad y emisiones de gases de efecto invernadero como metano y dióxido de carbono CO₂, además a medida que se prolonga la exposición

de dichos desechos se genera lixiviados químicos nocivos que contienen concentraciones altas de contaminantes orgánicos, metales pesados y nitrógeno amoniacal, sin contar los contaminantes del aire [6].

Una de las causas del crecimiento acelerado de esta industria además del aumento considerable de la población mundial es el consumismo en los países desarrollados y subdesarrollados a fin de adoptar tendencias como la moda rápida, donde esta se basa en un negocio de ofrecer productos novedosos que van concorde a la moda del momento a precios muy bajos, donde la calidad no es la mejor por ende los consumidores destinarán estas prendas al desuso lo que generará un aumento de desechos textiles en los vertederos [7].

La moda rápida ha contribuido a un desenfoque con impactos sociales, donde esta moda a separado a consumidores y productores según el nivel de desarrollo de su país, varias marcas reconocidas en el mundo de la moda han contratado a personas o empresas para que les produzcan sus telas o materias primas con el fin de importarlas para que la sociedad tenga una perspectiva ambiental de la empresa y así no tengan problemas de tipo ambiental ya que dichas marcas reconocidas solo se dedican a confeccionar las prendas por lo cual no generan mayor contaminación[7].

Uno de los impactos producidos por la moda rápida ha repercutido en uno de los grandes países productores de telas y materias primas textiles, Bangladesh tiene cerca de 28.000 millones de USD al año producto de la exportación del sector textil, pero a pesar de sus grandes ganancias monetarias la calidad de vida se ve perturbada por la contaminación de las fuentes hídricas debido a las aguas residuales donde se expulsan grandes volúmenes alterando propiedades del medio acuático debido a que estas aguas no le realizan un tratamiento adecuado, muchas veces esto provoca que se desarrollen huellas grises elevando el estrés hídrico, por consiguiente las industrias planifican medidas con el fin de abordar dichos problemas de contaminación en este país [8].

Una de las propuestas es la educación enfocada al medio ambiente involucrando la ingeniería ya que por medio de esta podemos adquirir conocimientos con el fin de suplir la necesidad que se ve en Bangladesh y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes, aunque desde la independización las instituciones de educación superior no le enfocan una gran importancia aquellos temas ambientales, Bangladesh es muy propenso a los cambios climáticos y con ellos eventuales catástrofes futuras como inundaciones, ciclones o que las sequías tengan una mayor frecuencia [9].

En varias partes del mundo se están desarrollando proyectos con el fin de poder darle un tratamiento adecuado a las aguas provenientes de la industria textil ya que está por tener una relación de DBO/DQO baja se vuelve propensa a ser tóxica para la vida biológica, una de las alternativas son humedales artificiales donde llevan el agua residual a un proceso residual donde microorganismos van descomponiendo los compuestos presentes en estas aguas, esta es una alternativa muy acogida por la industria debido al bajo costo de construcción y la obtención de buenos resultados en el mejoramiento del agua tratada[10].

Este a sido uno de los cientos proyectos que se están implementado en los países donde su principal actividad en la industria textil, aunque a media que vamos en el tiempo se han desarrollado nuevas tecnologías con el fin de suplir estas problemáticas.

La moda aparte de exhibirse en prendas fabricadas a partir de la industria textil, algunas personas fomentan el uso de piel o cueros de animales para la fabricación de prendas exclusivas, esta práctica desde el punto de vista ético está totalmente rechazada debido al sufrimiento y maltrato que le pueden generar al animal utilizado [11]. Además de factores como la contaminación son admisibles en este tipo de moda debido a la cantidad de agua que se utiliza con el fin de preparar una piel, sin tener en cuenta como ha sido el proceso con el cual se a desarrollado esa piel, mas que todo con la crianza de dichos animales ya que estos los mantienen en granjas lo cual generan gases de tipo invernadero[11].

Conclusiones: La industria textil y de moda generan demasiada contaminación y esto lo realizan en dos etapas la de pre-consumo y la de pos-consumo, en las dos etapas se generan grandes problemas medio ambientales de los cuales se ven afectados directamente la población y esto se ve reflejado en la calidad de vida de los habitantes de cada lugar donde se realizan dichas prácticas. A pesar de tantos avances tecnológicos a un no es posible tener la seguridad y certeza que el agua que utilizan dichas industrial la estén tratando correctamente, hay que enfatizar que también se debe desarrollar algún tipo de pedagogía con el fin de disminuir el crecimiento de la moda rápida ya que esta es responsable de que muchas de las personas tenga un pensamiento consumista aumentado así la cantidad de desechos textiles que se encuentran a la intemperie generando contaminación de todo tipo[6].

Referencias:

- [1] H. F. Guerrero, S. María, E. Vega, P. Mauricio, and A. Castellanos, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*.
- [2] P. M. A. Castellanos, A. H. Encinas, A. Q. Dios, and A. C. Ortegon, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," in *2020 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*, Jun. 2020, pp. 1–5. doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," *International Journal of Sustainability in Higher Education*, vol. 23, no. 3, pp. 622–644, Feb. 2022, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- [4] S. S. Rahman, S. Siddiqua, and C. Cherian, "Sustainable applications of textile waste fiber in the construction and geotechnical industries: A retrospect," *Cleaner Engineering and Technology*, vol. 6, p. 100420, Feb. 2022, doi: 10.1016/J.CLET.2022.100420.
- [5] W. Artifon, K. Cesca, C. J. de Andrade, A. A. Ulson de Souza, and D. de Oliveira, "Dyestuffs from textile industry wastewaters: Trends and gaps in the use of

- biofloculants,” *Process Biochemistry*, vol. 111, pp. 181–190, Dec. 2021, doi: 10.1016/J.PROCBIO.2021.10.030.
- [6] J. E. DeVoy, E. Congiusta, D. J. Lundberg, S. Findeisen, and S. Bhattacharya, “Post-Consumer textile waste and disposal: Differences by socioeconomic, demographic, and retail factors,” *Waste Management*, vol. 136, pp. 303–309, Dec. 2021, doi: 10.1016/J.WASMAN.2021.10.009.
- [7] G. Peters, M. Li, and M. Lenzen, “The need to decelerate fast fashion in a hot climate - A global sustainability perspective on the garment industry,” *Journal of Cleaner Production*, vol. 295, p. 126390, May 2021, doi: 10.1016/J.JCLEPRO.2021.126390.
- [8] L. Hossain, S. K. Sarker, and M. S. Khan, “Evaluation of present and future wastewater impacts of textile dyeing industries in Bangladesh,” *Environmental Development*, vol. 26, pp. 23–33, Jun. 2018, doi: 10.1016/J.ENVDEV.2018.03.005.
- [9] M. S. Haque and S. Sharif, “The need for an effective environmental engineering education to meet the growing environmental pollution in Bangladesh,” *Cleaner Engineering and Technology*, vol. 4, p. 100114, Oct. 2021, doi: 10.1016/J.CLET.2021.100114.
- [10] A. Shenoy, B. K. Shukla, and V. Bansal, “Sustainable design of textile industry effluent treatment plant with constructed wetland,” *Materials Today: Proceedings*, Feb. 2022, doi: 10.1016/J.MATPR.2022.01.308.
- [11] “Repositorio Digital USFQ: La moda en su lado más animal.”
<https://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3288> (accessed Feb. 22, 2022).

